

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОТЕКАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ЭКО И ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ЗАЧАТИИ

Хамрокулов А.Г., 2-19 лечебного факультета

научный руководитель Вахидова А.М.

УНИВЕРСИТЕТ ZARMED, САМАРКАНД, УЗБЕКИСТАН

Введение. Современные методы вспомогательных репродуктивных технологий, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), позволяют решить проблему бесплодия. Однако беременность, наступившая в результате ЭКО, имеет свои особенности и может сопровождаться рядом осложнений. В медицинской практике отмечены повышенный риск преждевременных родов, частое применение кесарева сечения и вероятность многоплодной беременности. В связи с этим остаётся актуальным вопрос сравнительной оценки исходов беременности и родов у женщин, зачавших естественным путем, и пациенток после ЭКО.

Цель исследования: Проанализировать основные различия между естественной беременностью и беременностью, полученной в результате ЭКО, выявить ключевые риски и возможные осложнения, а также предложить стратегии для их снижения.

Материалы и методы: Для исследования использованы медицинские данные двух групп беременных женщин. В первую вошли пациентки, забеременевшие с помощью ЭКО, во вторую – женщины, у которых зачатие произошло естественным путем. Анализировались такие параметры, как: продолжительность беременности, частота преждевременных родов, масса новорождённых, частота кесаревых сечений, уровень неонатальных осложнений. Полученные данные подверглись сравнительному анализу, чтобы определить степень различий между группами.

Результаты и обсуждение: В ходе исследования выявлено, что в группе женщин после ЭКО частота преждевременных родов достигала 30–32%, в то время как среди женщин, зачавших естественным образом, этот показатель не превышал 13–15%. Средняя продолжительность беременности в группе ЭКО составила 37 недель, тогда как при естественном зачатии она достигала 39 недель.

Кесарево сечение проводилось в 60% случаев среди женщин после ЭКО, тогда как среди женщин с естественной беременностью этот показатель составил 35%. Данный факт объясняется особенностями ведения беременности после ЭКО и повышенной частотой осложнений. Однако различия в перинатальных рисках (гипоксия, респираторный дистресс-синдром, низкая масса тела новорождённых) между группами оказались не столь значительными.

Вывод: Проведённый анализ подтвердил, что беременность, наступившая в результате ЭКО, сопряжена с более высокой вероятностью осложнений, таких как преждевременные роды и необходимость хирургического родоразрешения. Тем не менее, с развитием медицинских технологий и совершенствованием методов наблюдения перинатальные риски снижаются. Для дальнейшего улучшения исходов необходимо разрабатывать индивидуализированные подходы к ведению беременности, учитывать возрастной фактор и оптимизировать медикаментозную поддержку пациенток после ЭКО.